

BIOLOGICAL SCIENCES

ГЕНЕТИКА, ДИАГНОСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ НИЗКОРОСЛОСТИ НА ФОНЕ БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ БРАК

Тошболтаева С.С.

Заведующая кафедрой лабораторной, клинической и биохимической диагностики Института последипломного образования работников здравоохранительной отрасли Республики Таджикистан

Нурматов А.А.

Профессор кафедры терапии медицинского колледжа г. Гулистон Согдийской области

Табаров М.С.

Профессор кафедры патологической физиологии ТГМУ имени Абуали ибни Сино

Шамсуддинов Ш.

Доцент кафедры физиологии ТГПУ имени С. Айни

Исроилов Р.

магистр

GENETICS, DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF IDIOPATHIC STUNNING ON THE BACKGROUND OF CLOSE MARRIAGES

Toshboltaeva S.,

Head of the Department of Laboratory, Clinical and Biochemical Diagnostics of the Institute of Postgraduate Education of Healthcare Workers of the Republic of Tajikistan

Nurmatov A.,

Professor of the Department of Therapy of the Medical College of Guliston, Sughd Region

Tabarov M.,

Professor of the Department of Pathological Physiology, ATSMU named after Abuali ibn Sino

Shamsuddinov Sh.,

Associate Professor of the Department of Physiology, TSPU named after S. Aini

Isroilov R.

Master

Аннотация

Идиопатическая низкорослость — это низкий рост, для которого исключены все возможные причины. Вопрос диагностики и лечения идиопатической низкорослости является предметом постоянных споров. В последнее время в связи с расширением показаний к лечению гормонами роста, не сопровождающимися дефицитом соматотропного гормона, встал вопрос о его применении в лечении идиопатической низкорослости. На сегодняшний день в мире собраны данные об эффективности и безопасности лечения гормоном роста детей с идиопатической низкорослостью. В настоящее время имеется много информации об эффективности и безопасности гормональной терапии у детей с идиопатической низкорослостью. В 2008 г. опубликован Международный консенсус по самодиагностике пациентов с идиопатической низкорослостью, который стал результатом совместной работы трех научных обществ: Общества изучения гормона роста, Общества детских эндокринологов имени Лоусона Уилкинса. (США) и Европейское общество детских эндокринологов. Основные положения этого документа сформировали данную статью.

Abstract

Idiopathic short stature is short stature for which all possible causes have been ruled out. The issue of diagnosis and treatment of idiopathic stunting is the subject of ongoing controversy. Recently, in connection with the expansion of indications for treatment with growth hormones that are not accompanied by growth hormone deficiency, the question arose of its use in the treatment of idiopathic short stature. To date, the world has collected data on the efficacy and safety of growth hormone treatment of children with idiopathic short stature. Much information is now available on the efficacy and safety of hormone therapy in children with idiopathic stunting. In 2008, the International Consensus on Self-diagnosis of Patients with Idiopathic Stunting was published, which was the result of the joint work of three scientific societies: the Society for the Study of Growth Hormone, the Lawson Wilkins Society for Pediatric Endocrinologists. (USA) and the European Society of Pediatric Endocrinologists. The main provisions of this document formed this article.

Ключевые слова: рост, идиопатический низкорослость, гормональный рост, конституциональный рост, семейный рост.

Keywords: growth, idiopathic short stature, hormonal growth, constitutional growth, family growth.

Актуальность исследования. Рост является одним из основных показателей здоровья и самочувствия детей. Жалобы на пониженное артериальное давление – одна из самых частых причин обращения к детскому эндокринологу.

Ребенок считается низкорослым, если разница между средним ростом детей по возрасту и полу в популяции составляет более 2 SDS. Причинами этого могут быть хронические системные заболевания, эндокринопатии, неправильное питание, хромосомные нарушения и др. В то же время, несмотря на расширение диагностических возможностей, в 60-80% случаев не удается установить причину регрессии, и такая задержка роста называется идиопатической [1,2].

Вопрос диагностики и лечения идиопатической низкорослости является предметом постоянных споров. В последнее время с расширением показаний к гормональной терапии (ГТ) в случае недоступности соматотропного гормона более остро встал вопрос о его применении при идиопатической низкорослости. На сегодняшний день во всем мире собраны данные об эффективности и безопасности лечения ГР у детей с идиопатической низкорослостью. В 2008 г. опубликован Международный консенсус по диагностике и ведению пациентов с идиопатической низкорослостью, который является результатом совместной работы трех научных обществ: Американское общество детских эндокринологов, Общество детских эндокринологов им. Лоусона Уилкинса (США) и Европейское общество детских эндокринологов. Основные положения этого документа были одобрены другими международными обществами детских эндокринологов (Латинская Америка, Япония, Канада, Азия и Австралия) [3,4,5].

Таким образом, идиопатическая низкорослость представляет собой гетерогенную группу случаев, включающую как нераспознанную патологию, так и варианты нормального развития (конституциональную отсталость). Понятно, что у них разные прогнозы. Учитывая это, усилия врача должны быть направлены на выявление возможных причин и выбор оптимальной тактики лечения таких детей.

Цель исследования. Изучение диагностики идиопатической низкорослости на основе литературных данных.

Материал и методы исследования. При исследовании содержания использовалась научная литература и результаты исследований зарубежных авторов.

Общее описание. Рост детей является показателем общего состояния здоровья и питания. Все младенцы и дети растут с разной скоростью, поэтому необходимы «умеренные» интервалы. Ваш ребенок будет следовать образцу, который ему подходит независимо от того, что он делает. Дома с ребенком вы поймете, что он вырос. Вы заметите, что его одежда, его кроватка, его манеж, которые казались очень большими, когда он был младенцем, уже стали маленькими.

Что такое диаграмма роста? Диаграмма роста используется родителями и медицинскими работниками для отслеживания развития ребенка в первые годы жизни. Рост вашего ребенка рассчитывается на основе стандартов роста Всемирной организации здравоохранения. Эти критерии и физиологическое улучшение всех детей от рождения до пяти лет основаны на данных 8500 детей со всего мира, включая Европу. Линия Z — или линия стандартного отклонения — это измерение, определяющее разницу. Эти единицы измерения показывают, сколько ваш ребенок делает на каком уровне индикатора.

Диаграммы роста — это диаграммы, которые показывают изменения роста, веса и веса вашего ребенка в определенном возрасте. Ваш врач или семейная медсестра будут регулярно измерять показатели вашего ребенка и записывать результаты измерений в таблицу. Лучше всего фиксировать все изменения в программе мобильного телефона, чтобы изменения скорости роста вашего ребенка записывались вместе с вами. Существуют разные таблицы роста и развития для девочек и мальчиков, для детей младшего и старшего возраста. В диаграмме роста имеется множество кривых, которые показывают рост детей в разном возрасте.

Рост и вес многих детей находятся посередине верхней и нижней кривых диаграмм. Половина всех детей растут со скоростью, превышающей норму, другая половина детей развивается со скоростью ниже нормы. Предельные показатели определяются произвольно, и существуют два стандартных отклонения (SD) выше и ниже среднего значения для возраста. Иногда индивидуальные кривые роста детей пересекаются с кривыми на диаграмме. Если это произойдет с вашим ребенком, ваш семейный врач будет внимательно следить за прогрессом вашего ребенка во время следующих нескольких посещений. Если ваш ребенок в норме, ваш врач может дать вам рекомендации, чтобы помочь вашему ребенку.

Если отношение массы тела к возрасту или соотношение массы тела к росту ребенка равно 2 (SD), недоедание считается недостаточным, если оно равно 3 (SD), недоедание считается тяжелым. Если значение массы тела ребенка по отношению к возрасту и росту находится в пределах от +2 SD до +3 SD, ребенок считается избыточным, а если оно находится в пределах +3 SD, то считается страдающим ожирением. Если отношение роста к возрасту меньше 2 SD - считается отставание в росте. Причиной задержки роста является недостаток питания и хроническое недоедание, которое вызвано нездоровым питанием/дефицитом микроэлементов, хроническими заболеваниями, сохраняющимися в течение нескольких лет.

Как это измеряется? Длину тела ребенка до 2 лет измеряют при растяжении. Детей старше 2 лет измеряют стоя. Вес младенцев и детей до 12 лет измеряют на специальных весах для детей раннего возраста. Через два года вес «легкого» мальчика измеряют на простых весах. Окружность головы

обычно измеряют рулеткой или сантиметрами. Голова ребенка быстро растет в течение первого года жизни, и это позволяет легко проверить, насколько хорошо ребенок развивается.

Классификация. Важным моментом для постановки диагноза и выбора тактики ведения больных является терминология и классификация. Ниже представлены старая и новая классификации идиопатической низкорослости.

Классификация KIGS (1996):

- а) семейная низкорослость;
- б) конституциональная задержка роста и пубертата (КЗРП); с семейной историей КЗРП; без семейной истории КЗРП;
- в) сочетание семейной низкорослости и КЗРП.

Классификация ESPE (2007):

- а) семейная низкорослость: с задержкой пубертата; без задержки пубертата;
- б) несемейная низкорослость: с задержкой пубертата (КЗРП); без задержки пубертата.

Ранее использовавшаяся классификация идиопатической низкорослости, широко распространенная в России, в мире к настоящему времени практически не применяется. Это связано с несколькими объективными моментами. Диагноз КЗРП можно поставить не ранее возраста 13—14 лет. До этого момента точно сказать, является ли низкий рост ребенка вариантом нормы (конституциональная задержка роста) или патологией (несемейная форма низкорослости), невозможно. Применение в качестве критерия конституциональной задержки роста степени задержки костного возраста неоправданно, так как отставание костного возраста не всегда эквивалентно отставанию в сроках пубертата [11]. Некоторые дети с задержкой костного созревания вступают в пубертат вовремя и наоборот [12].

Семейная низкорослость в широком понимании представляет собой все формы низкорослости с отягощенным семейным анамнезом, т. е. она включает в себя и семейные формы СТГ-дефицита, и синдромальную (синдром Нунан), и костную патологию. В узком понимании под семейной низкорослостью понимают собственно идиопатическую низкорослость с отягощенным семейным анамнезом.

Использование в качестве критерия семейной низкорослости соответствия костного возраста хронологическому неправильно, так как не отражает действительности. При семейной низкорослости костный возраст очень часто отстает от паспортного. Соответствие костного и хронологического возраста более характерно для семейных случаев костных дисплазий.

Таким образом, старая классификация охватывает фактически лишь детей с предполагаемой семейной костной патологией и подростков с КЗРП. В то же время большая группа детей с нормальным выбросом СТГ на стимуляции оказывается неохваченной. Некоторые авторы вообще предлагают не подразделять идиопатическую низкорослость на подгруппы, ссылаясь на отсутствие четких критериев, позволяющих ясно дифференцировать эти два

состояния [24]. Однако большинство эндокринологов, и это отражено в Международном консенсусе 2008 г., все же высказываются о необходимости классификации идиопатической низкорослости на подгруппы.

По современной классификации, принятой ESPE в 2007 г. и одобренной к применению Международным консенсусом 2008 г., выделяют две формы идиопатической низкорослости — семейную и несемейную [23]. В качестве отличительного критерия используют рост родителей. Для этого рассчитывается целевой (генетический) рост по формуле Tanner: Рост отца + рост матери $\pm$ 13 см.

Границы целевого роста $\pm$ 10 см. При семейной форме идиопатической низкорослости ребенок низкорослый по сравнению с общей популяцией, но в то же время его рост остается в пределах целевого роста для семьи (SDS роста ребенка в пределах SDS целевого роста $\pm$ 1,5 SD). При несемейной форме ребенок низкорослый как для общей популяции, так и для своей семьи (рис. 1). Кроме того, семейную низкорослость можно диагностировать даже при соответствии роста ребенка целевому росту в случаях наличия других низкорослых родственников (один родитель, бабушки, дедушки). Это связано с тем, что генетический дефект может передаваться рецессивно или доминантно-негативно.

Низкорослыми в данном случае считаются родственники с ростом менее $-1,5$ SDS, т. е. мужчины ниже 165 см, женщины ниже 154 см. У детей старше 13—14 лет обе формы подразделяют на низкорослость с задержкой пубертата и без нее. Задержка пубертата ставится у девочек в 13 лет при отсутствии увеличения молочных желез, у мальчиков в 14 лет — при объеме яичек меньше 4 мл. Несемейную низкорослость с задержкой пубертата также называют КЗРП.

Диагностика. Идиопатическая низкорослость (ИН) — диагноз исключения. Его ставят, когда все возможные диагнозы были исключены. Понятно, что все зависит от диагностических возможностей врача (возможность проведения СТГ-стимуляционных проб, теста на генерацию инсулиноподобного фактора роста (ИФР), молекулярногенетического анализа). Так или иначе, после установления какого-либо конкретного диагноза диагноз "идиопатическая низкорослость" более не применяют.

Анамнез. Оценка любого ребенка с низким ростом всегда должна начинаться с тщательного сбора анамнеза (анамнез жизни, семейный анамнез, анамнез заболевания) и расширенного физикального осмотра (с оценкой фенотипа, пропорций тела, полового и психологического статуса). Правильно собранный анамнез еще до проведения лабораторно-инструментальных исследований позволяет исключить внутриутробную задержку роста, хронические системные заболевания и пороки развития органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, крови, печени, почек, желудочно-кишечного тракта, которые могут быть причинами низкорослости.

Семейный анамнез необходим для классификации. Обязательно строят родословное древо, указывают национальность, наличие близкородственного брака. Рост родителей (желательно не со слов, а измеренный врачом лично) необходим для вычисления целевого роста. Кроме того, оценивают их пропорциональность (для исключения костных дисплазий), а также ищут похожий фенотип (например, характерные черты лица при синдроме Нунан). Для этого может потребоваться изучение семейных фотографий. Помимо этого, выясняется время начала пубертата и динамика роста у родителей и родственников (менархе у женщин, появление оволосения, ростовой скачок, пролонгированный рост у мужчин). Часто при конституциональной задержке роста у родителей (как правило, у мужчин) наблюдается аналогичный вариант развития: низкий рост с 2 лет чуть ниже 3-й перцентили на протяжении всего детства, позднее (с задержкой на 2—4 года) начало пубертата и поздний ростовой скачок с достижением нормального конечного роста.

Антропометрия. Важным моментом в процессе диагностики является сравнение роста ребенка с возрастными нормами, с вычислением антропометрических параметров (SDS роста, скорость роста, SDS скорости роста) и обязательным построением кривых роста. Применение перцентильных кривых необходимо при диагностике, но особенно важно в процессе наблюдения (для выбора тактики ведения) и лечения (для оценки эффективности терапии) таких детей. Некоторые типы кривых очень характерны для определенных заболеваний и иногда позволяют поставить диагноз (КЗРП, краниофарингиома, недостаточность питания, гиперкортицизм). В современной практике все основные показатели, применяемые детскими эндокринологами (хронологический возраст, SDS роста, SDS скорости роста и многие другие) рассчитываются с помощью специальных электронных программ (Auxology, Growthanalyser).

Клинический осмотр включает в себя, помимо общетерапевтического осмотра, оценку фенотипа, пропорций тела, полового и психологического статуса. При тщательном осмотре ребенка может быть выявлен ряд синдромов и заболеваний, сочетающихся с низкорослостью (синдромы Шерешевского—Тернера, Нунан, Сильвера—Рассела, Секеля; врожденный гипотиреоз, гиперкортицизм и ряд других). Измерение роста сидя с оценкой пропорциональности необходимо для исключения костных дисплазий (гипохондроплазия, спондилоэпифизарная дисплазия). При наличии диспропорции необходимы специальные рентгенологические исследования, консультация генетика и специалиста по костной патологии. В некоторых случаях возможно молекулярно-генетическое подтверждение диагноза (например, идентификация мутаций гена FGFR3 при гипохондроплазии).

Оценка полового статуса (по Таннеру) позволяет определить отставание в половом развитии. Задержка пубертата при отставании в росте может быть как конституциональной (при КЗРП), так и патологической (при гипогонадизме). При последнем необходимо специфическое обследование (проба с

бусерелином, измерение ЛГ, ФСГ и половых стероидов и т. д.). Помимо этого, важно отметить наличие правильного строения гениталий. При неправильном строении гениталий у мальчика возможна дисгенезия гонад и требуется исследование кариотипа. При дисгенезиях, как у мальчиков, так и у девочек, наблюдается отставание в росте.

При сборе анамнеза и осмотре важно оценить отношение родителей и самого ребенка к проблеме. Оценивается социальная адаптация (черты характера, успеваемость в школе, интересы).

Заключение. Идиопатическая низкорослость — низкорослость, при которой исключены все возможные причины. В зависимости от роста родителей выделяют ее семейную и несемейную формы. Часто идиопатическую низкорослость бывает трудно отличить от синдромальной низкорослости, костных дисплазий, внутриутробной задержки роста и даже эндокринопатий. Это напрямую зависит от диагностических возможностей, которыми располагает врач. Диагностика должна включать тщательно собранный анамнез, подробный клинический осмотр, лабораторные тесты, определение костного возраста, исключение СТГ-дефицита и нечувствительности к ГР, а в некоторых случаях — молекулярно-генетический анализ.

Тактика ведения идиопатической низкорослости должна строиться с учетом психосоциальных последствий низкорослости, принципов этики, цели лечения и возможности применения различных терапевтических альтернатив. Если ГР дается в раннем возрасте в дозе 0,05 мг/кг/сут, можно ожидать прибавки к конечному росту 7 см, но прогноз у конкретного ребенка может быть разным, так же как и эффект на качество жизни. Необходим тщательный мониторинг эффективности и безопасности терапии. При конституциональной задержке роста более оправдано применение анаболических стероидов. При начавшемся пубертате и неудовлетворительном ростовом прогнозе возможно добавление к терапии модуляторов пубертата, хотя данных об эффективности данной методики нет.

Список литературы

1. Гараева С.З. структура и частота кровнородственных браков родителей детей с задержкой внутриутробного развития. / «Медицина и здравоохранение». – май 2015. Казань: Бук. –2015. – С. 33-35.
2. Очилзода А.А. Состояние слуха у детей с тугоухостью на почве родственного брака родителей. / Вестник Казахского Национального медицинского университета. 2016. № 4. С.124-129.
3. Bener A., Global distribution of consanguinity and their impact on complex diseases: genetic disorders from an endogamous population / Egyptian Journal of Medical Human Genetics. – 2017. – Vol. 18 –№4. – P. 315-320.
4. Hosseini-Chavoshi M., Consanguineous Marriage, Reproductive Behavior and Postnatal Mortality in Contemporary Iran / Human Heredity. – 2014. – Vol. 77 – №1-4. – P. 16-25.
5. Islam M.M., Consanguineous marriage in Jordan: an update / Journal of Biosocial Science. – 2018. – Vol. 50 – №4. – P. 573-578.